

AZƏRBAYCAN ŞİFAHİ XALQ DİLİNDƏ PSIXIATRİK SIMPTOMLARIN TƏSVİRİ: PSIXIATRIYA VƏ DİLÇİLİK ASPEKTLƏRİNDƏN YANAŞMA

FƏRƏCLİ ORXAN

Respublika Psixiatriya Xəstəxanası
Bakı, Azərbaycan

Xülasə. Bu məqalədə Azərbaycan xalq dilində rast gəlinən psixiatrik simptomların təsviri və onların klinik-psixopatoloji əlamətlərlə uyğunluğu araşdırılır. Müəllif həm dilçilik, həm də psixiatriya aspektlərindən yanaşaraq bu terminlərin semantik mənasını, istifadəsini və mümkün diaqnostik dəyərləndirilməsini təqdim edir. Məqalədə həmçinin transkultural psixiatriya prizmasından yanaşaraq yerli terminologiyanın müasir diaqnostik sistemlərlə (məs. DSM-5, ICD-11) necə uzlaşa biləcəyi dəyərləndirilir.

Açar sözlər: xalq dili, psixopatologiya, dilçilik, semantika, transkultural psixiatriya

Summary. This article explores the representation of psychiatric symptoms in Azerbaijani folk terminology, evaluating their semantic and clinical relevance. The author analyzes the expressions from both linguistic and psychiatric perspectives, assessing their potential overlap with modern diagnostic criteria. A transcultural psychiatric framework is used to understand the cultural context of these terms and their implications for clinical practice.

Keywords: folk terminology, psychopathology, linguistics, semantics, transcultural psychiatry

Giriş. İnsanın fiziki və psixi sağlamlığının müstəqil həlli yolları bəşəriyyətin tibb tarixində hər zaman axtarılan, həlli yolları haqqında müxtəlif fikir və versiyalar irəli sürülən məsələlərdəndir. Sağlamlıq anlayışı ümumi şəkildə fiziki nöqteyi-nəzərdən qəbul edilirsə, əslində, sağlamlıq ruh halının uyğunluğu, norma daxilində ifadəsini də özündə ümumiləşdirir. Fiziki sağlamlıq insanın ən çox və əsasən, önəm verdiyi faktır. Lakin fiziki sağlamlığın öncülü elə ruh halının sağlamlığı və qənaətbəxşiliyidir. Ruh halının çərçivədən çıxması, yəni qəbul edilən formadan uzaqlaşması fiziki sağlamlığa da dəyən ziyanı şərtləndirir.

Psixi sağlamlıq anlayışları yalnız tibbi və elmi çərçivədə formalaşmış; mədəniyyətlərdə və cəmiyyətlərdə bu anlayışlar həm də gündəlik dildə, xalq deyimlərində ifadə olunur. Azərbaycan xalqı arasında psixi simptomları təsvir etmək üçün istifadə olunan terminlər və ifadələr, bəzən tibbi diaqnozlarla uyğunlaşsa da, çox vaxt fərqli semantik yüklərə malik olur. Bu məqalə, bu cür xalq terminlərinin psixiatriya və dilçilik baxımından sisteməlik şəkildə təhlilinə cəhd edir.

Əsas hissə. Araşdırma, əsasən, mətn-əsaslı analiz metoduna əsaslanır. Toplanmış 86 xalq termini (dialekt və ləhcə mənəbli) semantik, psixopatoloji və mədəni kontekstdə təhlil edilmişdir. Hər terminin psixiatriyada mümkün ekvivalenti müəyyən edilmiş, həmçinin xalq etimologiyası və sosial istifadəsi də nəzərə alınmışdır. Əgər nəzərə alsaq ki, insanda mövcud olan dəyişkən halların xalq tərəfindən adlandırılması lap qədimlərdən mövcud olmuşdur, o zaman elə xalq təfəkküründə də bir çox psixiatrik xəstəliklərin adlandırılması, hətta onların müalicəsi üsulları da mövcuddur. Bu gün müasir tibbdə həmin üsulların qəbul edilməməsi doğru yanaşma olsa da, xalqın özünün baş verənlərə münasibəti isə dünyanın yaranışından mövcuddur və bu, həmişə də belə olacaqdır. Ən doğru olan isə müasir tibbin yüksək inkişafdan xəbər verən üsullarından istifadə zamanı xalqın təfəkküründə də mövcud olan düşüncələrə nəzər yetirməkdir. Yəni, əgər mütəxəssis xəstəsi ilə ünsiyyət zamanı onda gedən prosesi xalqın yanaşması yönündən də təhlil edərsə, nəticədə gözlənilən uğur da əldə etmək mümkündür. İlk əvvəl isə insandakı psixiatrik patologiyaların xalq arasındakı ekvivalentini müəyyən etməkdir, başqa sözlə desək, tibbi adla tanınan xəstəliyin xalq arasındakı adını aşkara çıxarmaq təqdir olunandır. Bu nöqteyi-nəzərdən də tibbi adları məlum psixiatrik xəstəliklərin xalq təfəkküründəki ekvivalentləri üzərində təhlil aparmağı məqsəduyğun hesab edərək aşağıdakı təhlillər aparılmışdır:

1. Semantik uyğunluq və psixopatoloji əlamətlər:

- "Cinni olmaq" ifadəsi şizofrenik və ya dissosiativ simptomatologiyaya uyğun gəlir.

- “Qırqıç olmaq” epileptik tutmalar və katatonik epizodlara bənzəyir.
- “Sofuluq” – obsesiv-kompulsiv pozuntuya (OCD) uyğun davranış nümunəsi göstərir.
- “Quyuda oturmaq” – klassik depresiv epizodun metaforik ifadəsidir.

2. Etnoqrafik və tarixi semantika:

- “Alarvadı” kimi ifadələr mədəni cin anlayışları ilə əlaqəli olub, halusinasiya və psixotik simptomların xalq izahını əks etdirir.

- “Bağlı olmaq” – seksual disfunksiyanın mistik izah formasıdır.

Xalq ifadələri və diaqnostik sistemlər

1. Alarvadı : Zahı qadınların içinə girə biləcəyinə inanılan cin obrazı
2. Alasəy : Tam “dəlilik” etməyən, hərəkətlərini az da olsa kontrol edə bilən
3. Ağıldan qurrey : Saf, sadələvəh, hər şeyə inanan
4. Ağızdan harpa : Çox söyüş söyən şəxsə verilən ad
5. Basaratı bağlanmaq : Heç bir işi düz gətirməmək, daim uğursuz olmaq
6. Bağlı olmaq : Kişinin cinsi qabiliyyətinin sehlə itirilməsi
7. Bağrı çatlamaq : İfrat narahat olmaq, çox əzab çəkmək
8. Cinni olmaq : İçinə cin girdiyinə inanılması
9. Cırtqoz : Tez əsəbləşən, özündən tez çıxan
10. Darqursaq : Səbirsiz, hövsələsiz, özündən tez çıxan
11. Diksinmə : Ani səsdən qorxaraq dik atılma
12. Diskinmə : İyrənmək
13. Dozay : Acizlik, keylik
14. Dunux : Gec başa düşən
15. Dırnoy : Ağılsız, düşüncəsiz
16. Dəli : Aqlını itirmiş şəxs
17. Dəməşalaq : Sözlünün, hərəkətlərinin yerini bilməyən
18. Gic : Lazımsız, ətrafdakılara qəribə təsir bağışlayan davranışlar sərgiləmək
19. Haytalanmaq : Hırslənmək, acıqlanmaq
20. Huyuxmaq : Hürkmək, qorxmaq
21. Huşturum : Diqqəti tez yayınan, deyilənləri unudan
22. Hövlənmək : Başına hava gəlmək və ya güclü həyəcan keçirmək
23. Hətərən-pətərən : Boşboğazlıq, çox danışan
24. İpləmə : Əl-qolu bağlanılacaq dərəcədə ağır ruhi xəstə
25. Kiprik döymək : Yuxuya getməkdə çətinlik
26. Köks ötürmək : Dərin kədər hissənin təsiri ilə dərin nəfəs almaq
27. Kür : Narahat, nadinc, ipə-sapa yatmayan
28. Kəkliyi azmaq : Mədəsi pozulmaq, köp yaranması
29. Kəkəz : Danışarkən kəkələmək
30. Kəllə : Üstün zəkəli, çox oxuyan
31. Marıtlamaq : Gözlərini bir nöqtəyə zilləyib qalmaq
32. Mayıf : Şikəst, əlil, qüsurlu olmaq
33. Mitilə düşmək : Xəstəlik səbəbindən yataqdan çıxma bilməmək
34. Mizgək : İyrənc, səliqəsiz, natəmiz görünən adam
35. Mısmırıq : Qaşqabaqlı, acıqlı, narazı
36. Noxsat : Aciz, əlindən iş gəlməyən
37. Paltar olmaq : Menstruasiya (aybaşı) olmaq
38. Parabeyin : Riskli, düşünüləməmiş hərəkətlər edən
39. Pisikmək : Qorxmaq, vahimələnmək
40. Pəltək : Kəkələmə
41. Qan tutur : Qanayan yaradan, qandan və ya analiz verərkən bayılma
42. Qaramat : Dərdli, kədərli, qüssəli

43. Qaranöyüs : Ancaq bədlük fikirləşib bəd danışan, hər şeyə pis tərəfindən baxan
44. Qarsımış : Ərə getmək yaşı keçmiş qız
45. Quyuda oturmaq : Depressiv, ümitsiz olmaq
46. Qübarlanmaq : Kədərlənmək, üzüntü
47. Qıdır : Hirs, hikkə
48. Qırqıq olmaq : Qıcanaraq bayılma keçirmək
49. Qırçılıq etmək : Xəsislik etmək, zəhlətökənlik
50. Sofuluq : Əllərini hədsiz çox yumaq
51. Sonalamaq : Evlilik yaşı keçmiş qız
52. Sosuz : Övladı olmayan şəxs
53. Suyumsuz : Yaxşılıq başa düşməyən, ancaq pis şeylər fikirləşən
54. Səmə : Düşünülməmiş hərəkətlər edən şəxs
55. Suruqvət : Tez-tez səhvlər edən, diqqətsizlik edən şəxs
56. Sərək : Gic, səfeh
57. Səydəşləmək : Yersiz danışmaq
58. Töyşümək : Nəfəs darlığı, təngənəfəslik
59. Tıncıxmaq : Darıxmaq, qərar tuta bilməmək
60. Tısqmaq : İncimək, küsmək, narazı qalmaq hər şeydən
61. Təb-təb oluram : Tez-tez həyəcanlanıb haldan hala düşmək
62. Təntik : Daimi harasa tələsən
63. Təntimək : Qorxmaq, həyəcanlanmaq
64. Təzəbinə olmaq : Yeni evə köçmək
65. Uçuklamaq : Qorxu və ya qızdırmadan dodaq ətrafında əmələ gələn yaralar
66. Vasvasılıq : Hər şeydən iyirənmək
67. Vəlvələyə düşmək : Anıdan gələn qorxu hissi
68. Xarab olmaq : Xəstəlik əlamətlərinin yenidən qayıtması
69. Xoflu : Şübhəli, daim özünü təhlükədə hiss etmək
70. Xonsa : Həm qadın, həm də kişi cinsinin əlamətlərini daşıyan hormonal pozuntu
71. Xərifləmək : Yaddaşın gedərək azalması
72. Yol tutmaq : Avtomobillə uzaq məsafəyə gedərkən qusma qorxusu
73. Çaxçaver : Çox danışan, eyni işi təkrar görə
74. Çimçəşmək : Hər şeydən iyirənmə
75. Çöçün : Bacarıqsız, yarıtmaz
76. Ölü tutması : Halsız, xəstəhal olmaq
77. Özünü tanımaq : Yeniyetməliyə qədəm qoymaq
78. Ürpənmək : Dəhşətə gəlmək, sarsılmaq
79. Ürək pırıldaması : Heyəcandan ürəyin çırpınması
80. Ürəyim açılmır : Kefsiz olmaq, zövq almamaq
81. Şundulluq etmək : Avaralanmaq, qaydaları pozmaq
82. Şitəşmək : Başqalarını əsəbləşdirmək, bilərək qıcıqlandırmaq
83. Şəkkək : Hər şeydən şübhələnən
84. Şəppəli : Yarıtmaz, əli dəyən kimi qırıb-tökən
85. Əfəl : Bacarıqsız, iş bacarmayan
86. Əsəri gəldi : Xəstəlik əlamətlərinin yenidən başlanması

Müzakirə. Bu cür xalq terminlərinin klinik istifadəsi və psixiatrik qiymətləndirməyə təsiri həm universal, həm də lokal aspektdən qiymətləndirilməlidir. Transkultural psixiatriya bu baxımdan əhəmiyyətli çərçivə təqdim edir. ICD-11-də şəxsi və sosial disfunksiyaların mədəni kontekstdə dəyərləndirilməsi vacib meyar kimi vurğulanır. Digər tərəfdən, xalq ifadələrinin tədris və maarifləndirmə vasitəsi kimi istifadəsi, psixi sağlamlıqla bağlı stiqmanın azaldılmasında müsbət rol oynaya bilər.

Nəticə və tövsiyələr. Xalq arasında işlənən bu cür ifadələr sistemləşdirilməli və psixiatriya təhsilində istifadə olunmalıdır. Dilçilər, folklor mütəxəssisləri, psixiatrlar birgə çalışaraq bu sözləri lüğətlərdə toplamalı və onların diaqnostik dəyərini müəyyən etməlidirlər. Burada kompakt şəkildə aparılan araşdırma və nəticələr sözügedən problemin həllində də əhəmiyyət kəsb edə bilər. Yəni psixiatrik xəstəliklərin müəyyən edilməsində xalqyönümlü araşdırma da uğurlu nəticə yarada bilər. Ümumiyyətlə, transkultural yanaşma və yerli mədəni kodların nəzərə alınması, daha effektiv klinik praktika üçün vacibdir.

ƏDƏBİYYAT

1. Kleinman, A. (1980). *Patients and Healers in the Context of Culture*. University of California Press.
2. World Health Organization (2019). *ICD-11 Classification of Mental and Behavioural Disorders*. Geneva.
3. American Psychiatric Association (2013). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5®)*. Washington, DC.
4. Tseng, W.S. (2001). *Handbook of Cultural Psychiatry*. Academic Press.
5. Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti (2006). Bakı: Şərq-Qərb Nəşriyyatı.
6. Bhugra, D., & Bhui, K. (2001). *Cross-cultural psychiatry: A practical guide*. London: Arnold Publishers.
7. Gamsakhurdia, V. (2020). Folk Psychiatry: Between Myth and Mental Health. *Caucasus Review of Social Sciences*, 8(1), 41–57.